

asosidagi platformalar har bir o'quvchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, matematika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalar ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash va muammolarni yechish qobiliyatini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Raqamli vositalar o'qituvchining ishini yengillashtiradi, dars jarayonini jonlantiradi hamda o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Shu bois, har bir o'qituvchi zamonaviy texnologiyalarni o'z faoliyatiga tatbiq etishi, raqamli savodxonlikni oshirishi va o'quvchilarda raqamli kompetensiyani shakllantirishga e'tibor qaratishi zarur. Faqat shunda matematika fani XXI asr talablari darajasida o'qitilib, yosh avlodning intellektual salohiyatini yanada rivojlantirish imkoniyati yuzaga keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. *O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini raqamlashtirish konsepsiyasi to'g'risida* PQ-3832-son qaror. – Toshkent, 2018.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. *Umumta'lim fanlarini o'qitishda raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish tartibi to'g'risida nizom*. – Toshkent, 2020.
3. Hasanov, B., & Karimova, G. (2021). *Raqamli texnologiyalar asosida matematika o'qitish metodikasi*. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
4. Qodirova, N. (2022). "Interfaol metodlar va axborot texnologiyalari asosida matematika darslarini samarali tashkil etish." *Ta'lim va innovatsiyalar jurnali*, №3, 45–51-betlar.
5. Azizov, U., & To'xtayeva, D. (2021). *STEM-ta'lim va raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda matematika fanining o'rni*. – Toshkent: Istiqlol nashriyoti.
6. Anderson, R., & Morgan, J. (2018). *Teaching Mathematics with Technology: Tools, Techniques, and Trends*. New York: Routledge.
7. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2023). *Raqamli ta'lim resurslari portali (eduportal.uz)* – <https://www.eduportal.uz>
8. Kozakov, Sh. (2022). "Matematika ta'limida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanish tajribalari." *Raqamli pedagogika va ta'lim texnologiyalari jurnali*, №4, 12–19-betlar.
9. Sh.R.Xurramov, U.A.Shodmonova, Abduraxmonov B.A. Matematika fanini o'qitishda axborot texnologiyalari matematik paketlaridan foydalanish imkoniyatlari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali, №1, yanvar-fevral, 2018.

MATEMATIKA FANINI O'QUVCHILAR FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI

Abdulahobov Doston Abdumannop o'g'li
Fan va texnologiyalar universiteti
Aniq fanlar kafedراس dotsent v.b., PhD

Annotatsiya. Ushbu maqolada matematik fanining o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Maktab matematika kursi orqali o'quvchilarda nazariy bilimlarni amaliy masalalarni hal etishda ongli qo'llash, tanqidiy va mantiqiy fikrlashni shakllantirish muhim omil sifatida ko'rsatilgan. Shuningdek, matematika o'quv mashg'ulotlari o'quvchilarning kuzatuvchanligi, xotirasi va tasavvurini rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlangan.

Tayanch so'zlar: matematika, mantiqiy tafakkur, tanqidiy fikrlash, nazariy bilim, amaliy masalalar, tafakkur rivoji.

Аннотация. В данной статье раскрыта роль и значение математической науки в развитии мыслительных способностей учащихся. В школьном курсе математики важное значение придается осознанному применению теоретических знаний при решении практических задач, что является важным фактором формирования критического и логического мышления. Кроме того, отмечено, что занятия по математике способствуют развитию наблюдательности, памяти и воображения учащихся.

Ключевые слова: математика, логическое мышление, критическое мышление, теоретические знания, практические задачи, развитие мышления.

Annotation. This article reveals the role and significance of mathematics in developing students' thinking abilities. In the school mathematics curriculum, particular attention is paid to the conscious application of theoretical knowledge in solving practical problems, which is an important factor in the formation of critical and logical thinking. In addition, it is noted that mathematics lessons contribute to the development of students' observation skills, memory, and imagination.

Keywords: mathematics, logical thinking, critical thinking, theoretical knowledge, practical problems, development of thinking.

Matematikaning mantiqiy tafakkur rivojlanishi uchun qanday ahamiyatga ega ekanligi qadim zamonlardanoq ma'lum. Tafakkurning matematik stili haqida, har qanday ixtisosdagi mutaxassislarining uni bilishi kerakligi haqida gapirar ekanmiz, bunda mantiqiy tafakkurning yuqori sifatleri: *aniqlik, qisqalik, tartiblanganlik, hatto kichkina bo'lsa ham soxtalikka yo'l qo'ymaslik, to'la dalil keltirish va hokazolar tushuniladi.*

Mantiqiy tafakkurning shakllanishida matematika so'zsiz birinchi darajali ahamiyatga ega bo'ladi, chunki u, soxta da'volar bilan uzviy kelisha olmaydi va soxta fikrlarni haqiqatga o'xshatib ko'rsatishdan ko'ra rad qilishni afzal ko'radigan noyob fanlardan biridir [1].

Matematikani o'qitishda nazariy bilimlarni ongli ravishda chuqur egallash ko'zda tutiladi, chunki busiz matematik faktlarning amaliy masalalarni o'rganishga ongli ravishda qo'llanilishi haqida so'z borishi mumkin emas.

Maktabda o'qitiladigan matematika olingan bilimni amaliy masalalarni hal qilishga tatbiq qila bilish o'quvini ham o'rgatishi kerak.

O'quvchilar tafakkurini rivojlantirishda eng muhimi, maktabda olib boriladigan tizimli mashg'ulotlar hisoblanib, mazkur jarayonda o'quvchilarning kuzatish, xotira va tasavvurlarini rivojlantirish bilan bog'liq ravishda maktabda o'rgatilayotgan

bilimlarni o'zlashtirishi orqali ularning fikrlash doirasi kengayadi, fikrlashning mantiqiyligi va tanqidiyligi rivojlanadi.

Har bir o'quvchi mashg'ulot vaqtida va hayot amaliyotida turli vazifalarni hal qilishlari kerak. O'quvchilar to'g'ri savollarni qo'yish va vazifalarni shakllantirishni o'rganadi, to'g'ri fikrlashni o'rganadi.

Abstrakt va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish bilan birga o'quvchilar tanqidiy fikrlashi rivojlantiriladi.

Albatta, barcha o'quvchilar fikrlashini bir xil darajada rivojlantirib bo'lmaydi. Chunki, har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlari boshqa aqliy jarayonlarning rivojlanishi bilan yanada aniqlanadi, ya'ni xotira, tasavvur, nutq, diqqat, iroda va h.k. Bu xususiyatlar o'quvchilarning manfaatlariga, ta'lim va amaliyot faoliyatiga, shuningdek mustaqilligiga bog'liq bo'ladi.

Psixologik tadqiqotlari natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, o'quvchilarda fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishda matematikani o'qitish, xususan, matematik muammolarni hal qilish muhim o'rin tutadi.

Muammolarni hal qilish jarayonida matematik tushunchalar va usullarning umumiy va o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqish, o'rganilayotgan konsepsiyalarning turli ko'rinishlarini aniqlashtirish kerak. Shunday qilib, matematika darslarida matematik muammolar va mashqlar o'quvchilar tomonidan hal etilishi ularning nafaqat matematikaning asosiy tushunchalari, g'oyalari va usullarini o'zlashtirishi balki, ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishi uchun ham zarurdir.

Matematik vazifalar va mashqlarning samaradorligi asosan o'quvchilarning ijodiy faoliyati darajasiga bog'liq. Aslida vazifalar va mashqlarning asosiy maqsadlaridan biri darsda o'quvchilarning aqliy faolligini faollashtirishdir.

Matematik vazifalar, **birinchi** navbatda, o'quvchilarning fikrini uyg'otishi, ishlashi, rivojlanishi uchun xizmat qilishi lozim. O'quvchilarning fikrlashlarini faollashtirish haqida gapirganda, biz matematika darslarida o'quvchilar faqat konstruksiyalarni, transformatsiyalarni va formulalarni bajarishni bilishlari emas, balki matematikadan egallagan bilimlari to'g'ri fikrlashga, faktlarni to'g'ri tahlil qilishga, taqqoslashga, umumiy va farqli tomonlarini topishga va h.k.larga ham o'rgatishi kerak.

Shuning uchun matematika fanini o'qitish ilmiy va nazariy fikrlashni shakllantirish vazifasini hal qilish uchun qanday hissa qo'shishini, buning uchun qanday ta'lim jarayoni qanday tarzda tashkil etilishi kerakligini, uning mazmuni qanday bo'lishi kerakligini aniqlash zarur.

O'zbekistonlik metodist-olimlar N.R.G'aybullaev va I.I.Dirchenko o'z tadqiqotlarida o'quvchilar qobiliyatlarini tekshirib, ularni rivojlantiruvchi masalalarning **5 ta turini** ishlab chiqishgan [2]:

- 1) *Mantiqiy tafakkurni rivojlantiruvchi masalalar;*
- 2) *Fazoviy tasavvurlarni va fazoviy farazlarni rivojlantiruvchi masalalar;*
- 3) *Hisoblash algoritmik qobiliyatlarni rivojlantiruvchi masalalar;*
- 4) *Geometrik intuitsiyani rivojlantiruvchi masalalar;*
- 5) *Umumlashtirishga bo'lgan qobiliyatni rivojlantirishga qaratilgan masalalar.*

O'quvchilarning matematik tafakkurini shakllantirish haqida gap borganda asosan ular tomonidan o'quv materialini o'zlashtirish va ilmiy tafakkurining shakllanishi haqida boradi. Ya'ni, mazkur jarayonda o'quvchilarda tafakkurning ba'zi umumiy xususiyatlari hisoblangan:

- *analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtirishlar, induksiya, deduksiya va o'xshashlik to'g'risida;*

- *turli bog'lanishlar va nisbatlar to'g'risida;*

- *o'xshatishlar to'g'risida, ya'ni tasniflashning kelib chiqishi;*

- *tushunchalarni tizimlashtirish haqidagi tasavvurlarni shakllantirish talab etiladi.*

Shuning uchun ham o'quvchilarning faolligi faqatgina darslikdagi matnни qaytadan o'qib chiqishgagina qaratilmasdan:

- *matematik haqiqatni hosil qilish metodlariga;*

- *muammolarni hal etishning turli yo'llarini taqqoslashga;*

- *nazariyaning mumkin bo'lgan tatbiqlarini izlab topishga va boshqalarga qaratilgan bo'lishi lozim.*

Bu jarayonga psixologlar quyidagicha yondashadi: "O'smirlarda o'qishga bo'lgan qiziqish, uning o'zi bevosita "kashfiyot" yaratishga bo'lgan intilishlarda paydo bo'ladi. Tayyor bilimlar, tayyor xulosalar yosh o'smirlarni qanoatlantirmaydi, u bularni yuzaki ravishda yod oladi, xolos. Mana shuning uchun ba'zan harakatchan, ziyrak yosh o'smirlar o'rtacha o'qiydilar va o'qituvchiga ko'p bezovtalik keltiradi"¹.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, o'quvchilar mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda matematika fanining imkoniyatlari yuqori hisoblanib, u shaxsning kelgusidagi faoliyati uchun bazaviy ko'nikmalar hisoblangan faoliyatini rejalashtirish, erishgan natijalarini tahlil etish, kerakli hisob-kitoblarning aniqligini oshirish, matematik modellar qurish va tadqiq etish, optimallashtirish kabilarni shakllantiradi va uning kasbiy sifatlarini belgilashda ham muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. R.Habib - O'quvchilarning matematik tafakkurini shakllantirish. T.: O'qituvchi, 1971, b.11
2. Файбуллаев Н.Р., Дирченко И.И.. Развитие математических способностей учащихся. – Т.: "Уқитувчи", 1988, 248 с.
3. В.А.Крутецкий, В.С.Лукин. "Психология подростка". – М.:, 1959, 147 с.

CLASSIFICATION OF MATHEMATICAL MODELS IN THE DIGITAL ECONOMY

S. X. Musayev¹, J. M. Toshtemirov², I. N. Ne'matov³

FAN VA TEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI^{1,2,3}, 2-kurs talabasi³

QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI²

sardormusayev1999@gmail.com¹, s.musayev@usat.uz¹

¹ В.А.Крутецкий, В.С.Лукин. "Психология подростка". – М.:, 1959, 147 бет